

HUJAYRA ORGANOIDLARI MITAXONDRIYA VA PLASTIDALAR

Adixamova Farangiz Abduxalimjon qizi

Andijon Davlat Pedagogika instituti

Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi 102-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19689246>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi hujayraning ikki qavatli membranali organoidlari — mitoxondriya va plastidalarning tuzilishi, funksional xususiyatlari hamda ularning o'xshashlik va farqlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ushbu organoidlarning energiya almashinuvidagi roli va endosimbioz nazariyasiga muvofiq kelib chiqishi masalalariga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, hujayraning hayotiy jarayonlarini boshqarishda ushbu yarim avtonom organoidlarning o'zaro bog'liqligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: mitoxondriya, plastida, xloroplast, ATF, endosimbioz, ikki qavatli membrana, energiya almashinuvi, krista, stroma.

Аннотация: В данной тезисной работе анализируются структура, функциональные особенности, а также сходства и различия двумембранных органоидов клетки — митохондрий и пластид. Рассматривается роль этих органоидов в энергетическом обмене и вопросы их происхождения согласно теории эндосимбиоза. Также освещается взаимосвязь этих полуавтономных органоидов в регуляции жизненных процессов клетки.

Ключевые слова: митохондрии, пластиды, хлоропласт, АТФ, эндосимбиоз, двумембранная оболочка, энергетический обмен, криста, строма.

Abstract: This thesis analyzes the structure, functional characteristics, similarities, and differences of the double-membrane organelles of the cell—mitochondria and plastids. The research focuses on the role of these organelles in energy metabolism and their origins according to the endosymbiotic theory. Additionally, the interconnectedness of these semi-autonomous organelles in regulating cellular life processes is highlighted.

Keywords: mitochondria, plastids, chloroplast, ATP, endosymbiosis, double-membrane, energy metabolism, cristae, stroma.

Hujayra biologiyasining eng muhim masalalaridan biri bu energiya almashinuvi jarayonlarini o'rganishdir. Evkariot hujayralar hayotiy faoliyati uchun zarur bo'lgan energiyani shakllantirish va oziq moddalarni sintez qilish vazifasini maxsus organoidlar — mitoxondriya va plastidalar bajaradi. Ushbu ikki organoid boshqa hujayra tuzilmalaridan o'zining ikki qavatli membranasi, shaxsiy genetik apparati (DNK) va mustaqil bo'linish xususiyati bilan ajralib turadi. Zamonaviy biologiyada ularning kelib chiqishi endosimbioz nazariyasi bilan tushuntiriladi, ya'ni ular qadimda erkin yashagan prokariot hujayralarning simbiozga kirishishi natijasida hosil bo'lgan deb qaraladi.

Mitoxondriyalar barcha tirik hujayralarda (hayvon, o'simlik, zamburug') mavjud bo'lib, ularning asosiy vazifasi hujayraviy nafas olish orqali ATF (adenozintrifosfat) shaklida energiya ishlab chiqarishdir. Mitoxondriyaning ichki membranasi kristalarni hosil qilishi hisobiga uning yuzasi kengayadi va u yerda energiya almashinuvi fermentlari joylashadi. Plastidalar esa faqat o'simliklar va ayrim suvo'tlariga xos bo'lib, ular orasida eng asosiysi xloroplastlardir. Xloroplastlarda kechadigan fotosintez jarayoni nafaqat o'simlikning o'zi, balki butun biosfera uchun organik modda va kislorod yetkazib beruvchi manba hisoblanadi. Shuningdek,

plastidalarning leykoplast (zaxira to'plash) va xromoplast (rang berish) kabi shakllari o'simlik organlarining turli funksiyalarini bajarishini ta'minlaydi.

Mitoxondriya va plastidalarning eng muhim o'xshashligi ularning yarim avtonom tabiatidir. Har ikkala organoid o'zining halqasimon DNK molekulasi, RNK va 70S tipli ribosomalariga ega. Bu ularga hujayra yadrosiga to'liq bog'lanmagan holda o'z oqsillarining bir qismini mustaqil sintez qilish va hujayra siklidan qat'i nazar bo'linish orqali ko'payish imkonini beradi.

Ushbu organoidning ichki bo'shlig'i matriks bilan to'la bo'lib, unda Krebs sikli fermentlari joylashgan. Ichki membranadagi kristalarda esa elektron tashish zanjiri (ETZ) oqsillari va ATF-sintaza fermenti joylashadi. Mitoxondriya nafaqat energiya manbai, balki hujayra o'limi (apoptoz), kalsiy ionlari almashinuvi va issiqlik ishlab chiqarish jarayonlarida ham ishtirok etadi.

Plastidalar o'simlik hujayrasida bir turdan ikkinchi turga o'tish xususiyatiga ega. Masalan, kartoshka tugunagi quyosh nuri ostida qolganda, rangsiz leykoplastlar yashil xloroplastlarga aylanadi. Kuzda esa barglardagi xloroplastlar yashil pigmentini yo'qotib, qizil-sariq rangli xromoplastlarga aylanadi. Xloroplastlarning ichki tuzilishidagi tilakoidlar va ularning to'plami bo'lgan granalar quyosh energiyasini maksimal darajada yutishga moslashgan. Bu yerda yorug'lik energiyasi kimyoviy energiya (ATF va NADFH) ko'rinishiga o'tkazilsa, stromada (ichki suyuqlikda) kehadigan Kalvin siklida uglerod dioksiddan glyukoza sintezlanadi.

Garchi ikkala organoid ATF sintez qilsa-da, ularning manbalari turlicha: mitoxondriyalar kimyoviy bog'lar energiyasidan (oksidlanish), xloroplastlar esa yorug'lik energiyasidan (fotofosforillanish) foydalanadi. Shu sababli, mitoxondriya "iste'molchi" (energiya ajratuvchi), plastida esa "ishlab chiqaruvchi" (energiya to'plovchi) hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, mitoxondriya va plastidalar hujayraning "energetik markazlari" sifatida hayotning davomiyligini ta'minlaydi. Mitoxondriyalar organik moddalarni parchalab energiya ajratsa, plastidalar (xloroplastlar) quyosh energiyasini bog'lab, organik modda sintezlaydi. Bu ikki jarayon bir-birini to'ldirib, tiriklikdagi moddalar va energiya almashinuvining asosini tashkil etadi. Ularning tuzilishidagi murakkablik va funksional o'xshashliklar hujayra evolyutsiyasining naqadar yuqori darajada ekanligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Yuldasheva Gulchiroy Yusufjon qizi ADPI Biologiya yo'nalishi 101-guruh talabasi <https://doi.org/10.5281/zenodo.14227509>
2. Badalxodjayev I, Madumarov. T "Sitologiya". And., 2013.
3. Tursunov E. "Sitologiya va umumiy gistologiya". Toshkent. Turon – iqbol 2020.
4. Nazarova F.SH, DJumanova N.E. "Sitologiya asoslari". Samarqand. Artex. 2024.
5. Mustafayev S.M. "Sitologiya" Toshkent. Idris abdurauf. 2020.